

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA INSHONI O'RGATISH VA O'QUVCHILAR TARBIIYASIDA INSHONING AHAMIYATI

Kakabayeva Gurbanjemal

NDPI Boshlang'ich ta'lim fakulteti 1- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842639>

Annotatsiya: Bu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilariga inshoni o'rgatish va ularning erkin fikrlarini yozma bayon qilish haqida. O'quvchilar tarbiyasini yaxshilash mustaqil fikrlashni va qiziqishlarini yozma bayon qilish, orqali to'liq tushunchalarini yuzaga chiqarishlari haqida.

Kalit so'zlar: mavzuni tanlash, insho ustida ishlash, reja, tahlil qilish, tarbiyaviy ahamiyati.

Insho o'quvchilarning ma'lum bir mavzuni mustaqil ravishda ochib bera olish, va o'z fikrlarini yozma shaklda bayon qilish, ko'nikma va malakalarini namoyish etuvchi ijodiy matn kichik bir asar hisoblanadi. O'quvchilarga insho yozdirish orqali ularning fikrlashini qanday xulosa chiqarishlarni, mustaqil tarzda fikr yurita olishlarini, bilib olishlari lozim. Shu joiz ham insho yozdirish ularning aqliy tomondan rivojlantiradi, dunyoqarashini ham kengaytiradi, erkin, mustaqil fikr yuritishga undaydi. Insho yozdirish asosan boshlang'ich sinflarda 1-2-sinflarda og'zaki mustaqil tarzda gapirib berish orqali o'z fikrlarini yuzaga chiqaradilar. Keyingi 3-4- sinflarda bo'lsa, insho yozma tarzda bayon qiladilar. Bir mavzuni tanlab olinadi, va o'sha mavzu doirasida insho yoziladi. Reja tuzish ustozlari tomonidan to'liq tarzda tushuntiriladi. Mavzu ham ustozlari tomonidan beriladi, va shu mavzuga doir ular insho yozadilar va inshoda o'zlarining erkin yozma fikrlarni yuzaga chiqaradilar. Insho yozishning bir muhim tomoni u har bir o'quvchining o'zining mustaqil fikrini yuzaga chiqarishda katta ahamiyat kashf etadi.

Prezidentimiz ta'kidlab o'tganlaridek, yoshlarni nafaqat ona tili balki boshqa fanlar doirasida ham mustaqil erkin fikrlashga o'rgatib borish hozirgi davr talabi hisoblanadi.

Har bir o'quv mashg'uloti, jumladan insho yozish ham jiddiy mehnat kishidan juda katta aqliy va hissiy kuch-quvvat talab etadi. Insho yozish adabiy mehnat hisoblanadi. Insho o'quvchilar nutqini o'stirishda eng samarali vosita hisoblanadi. Insho bolalarning voqea - hodisalarni chuqur his etishga yordam beradi, izchil fikrlashga o'rgatadi, tilga va ijodga qiziqishlarini oshiradi. Inshoning to'g'ri va to'liq bo'lishi o'qituvchi mavzuni qanday shakllantirishi o'quvchilar uni qanday tushunishlariga bog'liq bo'ladi. Insho ustida ishlashda mavzu tanlash uning rejalashtirishda esa og'zaki va yozma insho mavzusini belgilab olish muhim ro'l o'ynaydi.

Reja har qanday og'zaki yoki yozma hikoya qilishning zarur pog'onasi, uning "loyihasi"dir. Kishi o'z nutqi haqida o'ylab, asosiy gaplarni belgilab oladi. Insho uchun reja tuzish shuning uchun ham zarur.

Reja tuzishga o'rgatishda oldin nima haqida to'xtalish, keyin uni qanday davom ettirish, undan so'ng nima haqida aytish, nihoyat, hikoyani qanday tugatish kerakligini o'quvchilarga tushuntirish foydali usul hisoblanadi.

Og'zaki yoki yozma inshoning turi va vazifasiga qarab unga tayyorgarlik ko'riladi . Tayyorlash bosqichida qancha ko'p ishlansa insho darsida matn ustida shuncha chuqur ishlash imkoni yaratiladi. Insho yozish uchun 2 - sinf odatda bir dars zarur bo'lib qolsa, ikkinchi darsdan 15-20 daqiqa, 3- 4-sinflarda bir yoki , bir yarim dars ayrim vaqtlarda ikki darsgacha ajratiladi. Bulardan tashqari insho tahlili va xatolar ustida ishlash uchun 20-25 daqiqa vaqt ajratiladi . Boshlang'ich sinflarda yozma inshoga nisbatan og'zaki insho ko'p o'tkaziladi.O'gzaki hikoya tuzish bola maktabga kelgan birinchi kunlardanoq boshlanadi. Yozma insho esa 1- sinf oxiri va 2 - sinfdan boshlab o'tkaziladi.

Inshoning tarbiyaviy ahamiyati tanlanadigan mavzuga, shuningdek, insho ustida o'quvchilar qanchalik mustaqil ishlashi va qiziqishiga va insho g'oyasiga ham bog'liq.

Biz xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo'lmasligi, uchun farzandlarimizning bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono bo'lishi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz bu borada ma'naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Insho bolalarning voqea hodisalarini chuqur his etishiga yordam beradi , izchil fikrlashga o'rgatadi, tilga va adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Bolalar eng qiziqarli va o'zlariga yaqin voqea hodisalar haqida hikoya qiladilar va yozadilar. Insho o'quvchilarni erkin fikrlashga o'ylashga mustaqil ishlashga o'rgatadi , va o'z fikrlarini yozma tarzida to'liq bayon qilishga undaydi. Tanlangan mavzuning g'oyaviy yo'nalishini ochish tarbiyaviy vazifani hal qilishga imkon beradi. Bu jihatdan mehnat , va mehnat qahramonlari haqidagi , bolalarning hayoti maktab tug'ilib o'sgan qishlog'i yoki shahri haqida, urush qahramonlari haqidagi , mavzular ayniqsa qulay. Bu mavzulardagi insholar mehnat kishilarga , qahramonlarga chuqur hurmatni tarbiyalaydi.

Insho jamiyat hayotini tushunishga o'rgatadi. Tabiatga, kishilarga , ularning yaxshilikka intilishlari va harakatlariga, mehnatga va mehnat muhsuliga muhabbatni tarbiyalaydi, kishilar xatti-harakatidagi chiroyli jihatlarni egallashga , hozirgi zamon axloqiy tarbiyalarini anglashda o'quvchilarga yordam beradi .

Xulosa o'rnida shuni aytishim joizki, asosan boshlang'ich sinflarga insho yozdirish juda muhim ahamiyatga egadir . Ular insho yozish orqali o'z fikrlarini yozma tarzda bayon qiladilar. Bundan maqsad ularni mustaqil ishlashga o'rgatish va o'zlarining mustaqil fikrlarini o'rganishdir. Inshoning tarbiyaviy ahamiyati asosan, mavzuga bog'liq bo'ladi.Agar mavzu didaktik mazmunga ega bo'lsa, unda ularga tarbiyaviy jihatdan ta'sir ko'rsatadi. Insho yozish orqali, o'quvchilarning fikrlashi ham yuqori darajada shakllanadi.

References:

1. Islom Karimov " Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch".T.2009 y.
2. K.Qosimova, S.Matchonov, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, Sh.Sariyov. "Ona tili o'qitish metodikasi". T.2009.
3. Xaitov Xamza . Ona tili o'qitish Buxoro-2022
4. Arxiv.uz